

UDK:631.87

**MIKROKO‘KATLAR YETISHTIRISHDA
BIOSTIMULYATORLARDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI**

Sayxonov Abdujabbor Do‘smurod o‘g‘li
Biotexnologiya kafedراسi magistranti

E-mail: sayxonovabdujabbor@gmail.com

Jumanazarov G‘ayrat Xusanovich

Biotexnologiya kafedراسi datsenti, q.x.f.f.d

E-mail: jumanazarovg1986@gmail.com

Anotatsiya: Maqolada mikroko‘katlar yetishtirishda biostimulyatorlardan foydalanishning samaradorligi tahlil qilingan. Ilmiy tadqiqotlar natijalariga ko‘ra, biostimulyatorlar mikroko‘katlarning o‘sish va rivojlanishini tezlashtirib, biomassa to‘planishini oshiradi. Fotosintez pigmentlari va bioaktiv moddalar miqdori ko‘payib, antioksidant faollik kuchayadi. Shu bilan birga, biostimulyatorlar azot almashinuvini tartibga solib, mikroko‘katlarda nitratlar miqdorini kamaytiradi, unish jarayonini yaxshilab, mikroko‘katlarning bir tekis rivojlanishini ta‘minlaydi.

Kalit so‘zlar: mikroko‘katlar, o‘simlik, biostimulyator, protein, vermikompost, biomassa, antioksidant, nitratlar, urug‘, gidroponika.

Аннотация: В статье проанализирована эффективность использования биостимуляторов при выращивании микрозелени. Согласно результатам научных исследований, биостимуляторы ускоряют рост и развитие микрозелени и увеличивают накопление биомассы. Повышается содержание фотосинтетических пигментов и биоактивных веществ, усиливается антиоксидантная активность. Кроме того, биостимуляторы регулируют азотный обмен, снижают содержание нитратов в микрозелени, улучшают процесс прорастания и обеспечивают равномерное развитие растений.

Ключевые слова: микрозелень, растение, биостимулятор, белок, вермикомпост, биомасса, антиоксидант, нитраты, семя, гидропоника.

Abstract: The article analyzes the effectiveness of using biostimulants in microgreens cultivation. According to scientific research results, biostimulants accelerate the growth and development of microgreens and increase biomass accumulation. The content of photosynthetic pigments and bioactive compounds rises, enhancing antioxidant activity. In addition, biostimulants regulate nitrogen metabolism, reduce nitrate levels in microgreens, improve the germination process, and ensure uniform development of the microgreens.

Keywords: microgreens, plant, biostimulant, protein, vermicompost, biomass, antioxidant, nitrates, seed, hydroponics.

Kirish. So‘nggi yillarda global oziq-ovqat tizimi ekologik barqarorlik, inson salomatligi va resurslardan oqilona foydalanish kabi muammolar bilan yuzma-yuz kelmoqda. Shu nuqtai nazardan, mikroko‘katlar zamonaviy qishloq xo‘jaligining istiqbolli funksional oziq-ovqat mahsuloti sifatida alohida e‘tibor qozonmoqda. Ularning qisqa vegetatsiya davri, yuqori biologik faol moddalarga boyligi hamda cheklangan makon sharoitida yetishtirish imkoniyati intensiv dehqonchilik sharoitlarida muhim afzalliklar yaratadi. Biroq, mikroko‘katlardan olinadigan hosil miqdori va sifati yetishtirish texnologiyasiga, xususan, o‘simliklarning fiziologik faolligini boshqarish usullariga bevosita bog‘liq bo‘lib qolmoqda.

Ushbu jihatdan biostimulyatorlardan foydalanish mikroko‘kat yetishtirish texnologiyasini takomillashtirishning samarali va ekologik xavfsiz yo‘nalishi sifatida namoyon bo‘lmoqda. Ilmiy tadqiqotlar biostimulyatorlar o‘simliklarning metabolik jarayonlarini faollashtirishi, antioksidantlar, pigmentlar va boshqa biologik faol birikmalar sintezini kuchaytirishi hamda tashqi stress omillariga chidamliligini oshirishini ko‘rsatmoqda. Ayniqsa, o‘simlik asosli biostimulyatorlar, humin kislotalar, vermikompost asosidagi priming usullari va boshqa organik kelib chiqishga ega biostimulyatorlar mikroko‘katlarning nafaqat biomassa hosildorligini, balki vizual sifati va oziqlanish qiymatini ham sezilarli darajada yaxshilashi aniqlangan. Bu esa ularni sog‘lom ovqatlanish konsepsiyasi doirasida yuqori talabga ega mahsulotga aylantirmoqda.

Mikroko‘katlar inson salomatligi uchun yuqori qiymatga ega bo‘lib, salatlar va turli taomlarga noodatiy ko‘rinish beradigan o‘simliklarning yosh nihollari hisoblanadi. Ularning ozuqaviy sifati, xususan vitaminlar, minerallar va fitokimyoviy moddalarga boyligi sog‘liq uchun foydali ekanligini tadqiqotlar tasdiqlaydi (Yanqi Zhang et al., 2021).

Ushbu sifatni oshirishda biostimulyatorlar muhim rol o‘ynaydi. Masalan, vermikompost asosidagi biostimulyator urug‘larni ivitish orqali mikroko‘katlarda fotosintez va o‘rishni samarali boshqaradi, past dozalar ijobiy, yuqori dozalar esa salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Shu bilan birga, u ikkilamchi metabolizmni qayta yo‘naltirib, azotli birikmalar va fenilpropanoidlar sintezini kuchaytiradi hamda fotosintetik redoks muvozanatini yaxshilaydi (Pascual García-Pérez et al., 2025).

Barg orqali qo‘llanilgan biostimulyatorlar esa lavlagi (*Beta vulgaris*) urug‘larining hosildorligi va sifatini sezilarli darajada oshiradi. Kremniy va nano-selen urug‘larning hayotchanligini kuchaytirib, ulardan yetishtirilgan mikroko‘katlar sifatini yaxshilaydi. Shu bilan birga, ular oksidlovchi stressni kamaytirib, pigmentlar to‘planishini rag‘batlantiradi, *Rhodotorula glutinis* esa urug‘ o‘lchamlari bo‘yicha muvozanatni ta‘minlab, yirik urug‘lar ulushini oshiradi. Natijada, ushbu biostimulyatorlar barqaror va yuqori sifatli urug‘ yetishtirishning ilmiy asosini mustahkamlaydi (Nadezhda Golubkina et al., 2025).

Bundan tashqari, mikroko‘katlarda substrat tanlovi ham hosil, quruq moddalar va nitrat miqdoriga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Vermikulit va juta qizil reyhandagi

antioksidantlarni oshirsa, kokos tolasi ozuqaviy tarkibni farqlashga yordam beradi. Shu bilan birga, sifat ko'rsatkichlari asosan navga bog'liq bo'lib, natijalar yopiq maydonlarda yuqori sifatli mikroko'kat yetishtirish imkoniyatini tasdiqlaydi (Roberta Bulgari et al., 2021).

Tadqiqot usullari. Ushbu tadqiqotda mikroko'katlar (*Raphanus sativus* va *Brassica rapa*) o'sishiga o'simlik asosli biostimulyatorlarning ta'siri o'rganildi. Eksperiment nazoratli sharoitdagi issiqxonada, harorat (22 ± 2 °C), namlik (65–70%) va yorug'lik (16/18 soat) boshqarilgan holda olib borildi. Tajriba materiali sifatida bir xil o'lchamli va yuqori unish qobiliyatiga ega sertifikatlangan urug'lar tanlandi. O'simlik asosli biostimulyator uch hil miqdorda olinib, *Raphanus sativus* va *Brassica rapa* mikroko'katlariga tasir etish mexanizmlari o'rganildi va turli miqdordagi ko'rsatkichlar taqqoslandi(1-2-jadvallar).

Mikroko'katlar sterilizatsiyalangan idishlarda torf va perlit aralashmasida (2:1) yetishtirildi. Urug'lar yoki o'simliklar to'rt guruhga bo'lingan: bitta nazorat va uchta biostimulyator bilan ishlangan guruh. Har bir guruhda 10 takror mavjud bo'lib, idishlar tasodifiy joylashtirildi. Biostimulyatorlar ikki usul bilan qo'llandi: urug'larni priming qilish (6 soat davomida eritmada namlash) va barg/torfga qo'llash (transplantatsiya paytida va 15 kundan keyin takroriy purkash).

21 kun davomida o'sish va rivojlanish ko'rsatkichlari, jumladan shox uzunligi, barg soni, yangi va quruq biomassa, xlorofill miqdori (SPAD-502 Plus qurilmasi yordamida) hamda antioksidant faollik va nitrat miqdori o'lchandi. Natijalar bir yo'nalishli dispersiya tahlili (ANOVA) yordamida tahlil qilindi, guruhlar o'rtasidagi farqlar $p < 0.05$ darajada statistik jihatdan sezilarli hisoblandi.

Eksperiment dizayni mikroko'katlar yetishtirishning nazoratli sharoitlarini simulyatsiya qilib, biostimulyatorlarning o'sish, fiziologik va biokimyoviy ko'rsatkichlarga ta'sirini baholashga qaratilgan. Ushbu usul biostimulyatorlardan barqaror va yuqori sifatli mikroko'katlar yetishtirishda foydalanish imkonini beradi.

Tadqiqot natijalari. Mikroko'katlarda biostimulyatorlarni qo'llash o'sish va biomassa yig'ilishiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. 21- kunlik natijalari (1 - 2 - jadvallar) ko'rsatganidek, barcha biostimulyator ishlovlari yangi va quruq biomassani nazorat guruhga nisbatan oshirdi. Ayniqsa, o'rta va yuqori dozali biostimulyatorlar yangi biomassani 20–45% ga oshirdi, bu o'simliklarning vegetativ rivojlanishini tezlashtirganini ko'rsatadi.

Bu natija avvalgi tadqiqotlar bilan ham mos keladi, u yerda turli mikroko'katlarda biostimulyatorlar qo'llanilishi hosil va o'sish ko'rsatkichlarini yaxshilagani qayd etilgan. Biostimulyatorlarning turli miqdorlari turlicha ta'sir ko'rsatishi mumkinligi shuni ko'rsatadiki, har bir tur o'sish jarayonlarini turlicha fiziologik yo'llar orqali rag'batlantiradi.

1-jadval

***Raphanus sativus* mikroko'katlarida biostimulyator ta'siri va sarf me'yorlari (21-kun, o'rtacha ± SD, n=10)**

Variant	Sarf me'yorlari	Shox uzunligi (sm)	Barg soni (dona)	Yangi biomassa (g)	Quruq biomassa (g)	Xlorofill (SPAD)
Past doza	0.5%, 50 ml/idish	7.6 ± 0.6	2.8 ± 0.2	2.15 ± 0.15	0.25 ± 0.02	36.4 ± 2.1
O'rta doza	1.0%, 50 ml/idish	8.4 ± 0.7	3.1 ± 0.3	2.48 ± 0.18	0.29 ± 0.03	40.2 ± 1.9
Yuqori doza	1.5%, 50 ml/idish	8.1 ± 0.6	3.0 ± 0.2	2.39 ± 0.17	0.28 ± 0.02	39.1 ± 2.0
Nazorat (suv)	0% (dist. suv), 50 ml/idish	6.8 ± 0.5	2.4 ± 0.3	1.85 ± 0.12	0.21 ± 0.02	32.5 ± 1.8

2-jadval

***Brassica rapa* mikroko'katlarida biostimulyator ta'siri va sarf me'yorlari (21-kun, o'rtacha ± SD, n=10)**

Variant	Sarf me'yorlari	Shox uzunligi (sm)	Barg soni (dona)	Yangi biomassa (g)	Quruq biomassa (g)	Xlorofill (SPAD)
Past doza	0.5%, 50 ml/idish	6.7 ± 0.5	2.6 ± 0.3	1.94 ± 0.14	0.22 ± 0.02	33.7 ± 1.8
O'rta doza	1.0%, 50 ml/idish	7.5 ± 0.6	2.9 ± 0.2	2.26 ± 0.16	0.26 ± 0.02	37.9 ± 1.7
Yuqori doza	1.5%, 50 ml/idish	7.2 ± 0.5	2.8 ± 0.3	2.18 ± 0.15	0.25 ± 0.02	36.8 ± 1.9
Nazorat (suv)	0% (dist. suv), 50 ml/idish	5.9 ± 0.4	2.2 ± 0.2	1.62 ± 0.11	0.18 ± 0.01	29.8 ± 1.6

Biostimulyator qo'llangan guruhlarda SPAD orqali o'lchangan xlorofill miqdori doimiy ravishda nazorat guruhga nisbatan yuqori bo'ldi. Bu fotosintez faoliyatining oshganini ko'rsatadi, bu esa o'sishning dastlabki bosqichlarida juda muhimdir. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, o'simlik asosli biostimulyatorlar barg pigmentlarini oshirib, metabolik faollikni kuchaytiradi. Xlorofill miqdorining oshishi biostimulyatorlar elektron transport zanjiri yoki pigment sintez yo'llarini rag'batlantirishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin, bu boshqa o'simliklarda ham kuzatilgan.

O'tkazilgan tajriba natijalariga ko'ra, biostimulyatorning 1.0% (50 ml/idish) o'rta dozasi *Raphanus sativus* mikroko'katlarida eng yuqori samaradorlikni namoyon etdi. Ushbu konsentratsiya shox uzunligi, barg soni, yangi va quruq biomassa hamda xlorofill miqdori (SPAD) bo'yicha maksimal ko'rsatkichlarni ta'minladi.

O'rta doza fotosintetik apparat faoliyatini kuchaytirib, assimilyatsiya jarayonlarini jadallashtirgan hamda organik moddalarning faol sintezini rag'batlantirgan. Natijada vegetativ o'sish intensivligi oshgan va biomassa to'planishi sezilarli darajada ortgan.

Yuqori doza (1.5%) da ayrim ko'rsatkichlarning biroz pasayishi biostimulyator konsentratsiyasi ortishi bilan fiziologik muvozanat buzilishi mumkinligini ko'rsatadi. Past doza (0.5%) ijobiy ta'sir ko'rsatgan bo'lsa-da, maksimal natijaga erishilmagan.

1-rasim. *Raphanus sativus* mikroko'katlarida biostimulyator ta'sirida rivojlanishi

Biostimulyatorlarga javob har bir o'simlik turiga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, rediska mikroko'katlari boshqa turlarga nisbatan kuchliroq fiziologik va biokimyoviy javob ko'rsatadi, xlorofill va antioksidant faollik oshadi. Shuningdek, boshqa tadqiqotlarda turli muhit va biostimulyatorlar qo'llanishi natijasida o'sish va antioksidant xususiyatlarda sezilarli farqlar kuzatilgani qayd etilgan.

Olingan natijalar, biostimulyatorlar qo'llanilishi o'sish, fotosintez va sifat ko'rsatkichlarini yaxshilashini ko'rsatadi. Shu bilan birga, fenol va pigment miqdorining oshishi boshqa tadqiqotlarda qayd etilgan funksional sifat oshishi bilan uyg'un keladi. Nitrat darajasidagi pasayish esa ozuqaviy va oziq-ovqat xavfsizligi nuqtai nazaridan ijobiy natija hisoblanadi

Xulosa. Yuqorida keltirilgan ilmiy tadqiqotlar natijalari mikroko'katlar yetishtirishda biostimulyatorlardan foydalanish yuqori samaradorlikka ega ekanligini tasdiqlaydi. O'simlik asosli biostimulyator o'rta dozada qo'llanilganda mikroko'katlarning vegetativ o'sishini jadallashtiradi, fotosintez jarayonlarini faollashtiradi, bioaktiv moddalarning to'planishini kuchaytiradi va nitratlar miqdorini kamaytiradi. Natijada yuqori sifatli, biologik qiymati yuqori va ekologik xavfsiz mikroko'katlar yetishtirish imkoniyati yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. El-Nakhel, C., Ciriello, M., Formisano, L., Kyriacou, M. C., & Roupael, Y. Combining microgreens cultivation and biostimulant application in hydroponic systems accentuate yield and visual quality of functional food. *Acta Horticulturae*, (2023). 1377, pp.881–888. <https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2023.1377.110>
2. Garcia-Pérez, P., De Gregorio, M., Capri, E., et al. Coordinated metabolic and phenotypic reprogramming in response to vermicompost priming supports a promising sustainable alternative for the fortification of microgreens. *Journal of Soil Science and Plant Nutrition*, (2025). 25, pp.7782–7794. <https://doi.org/10.1007/s42729-025-02631-5>
3. Golubkina, N., Zayachkovsky, V., Markarova, M., et al. Effect of plant biostimulants on beetroot seed productivity, germination, and microgreen quality. *Crops*, (2025). pp.5(3), 23. <https://doi.org/10.3390/crops5030023>
4. Marta, A. E., Stoica, F., Ostaci, Ş., & Jităreanu, C. D. The antioxidant profile of some species of microgreens cultivated on hemp and coconut substrate under the action of a biostimulator based on humic acids. *Horticulturae*, (2024). pp.10 (12), 1238. <https://doi.org/10.3390/horticulturae10121238>
5. Pascual García-Pérez, M. A. De Gregorio, E. Capri, et al. Unleashing the nutritional potential of Brassica microgreens: A case study on seed priming with vermicompost. *Food Chemistry*, (2025). 475, 143281. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2025.143281>
6. Roberta Bulgari, Marco Negri, Piero Santoro and Antonio Ferrante. Quality Evaluation of Indoor-Grown Microgreens Cultivated on Three Different Substrates. *Horticulturae* 2021, pp.7(5), 96; <https://doi.org/10.3390/horticulturae7050096>
7. Roupael, Y., et al. Effect of application of biostimulants on the biomass, nitrate, pigments, and antioxidants content in radish and turnip microgreens. *Agronomy*, (2023). pp.13 (1), 145. <https://doi.org/10.3390/agronomy13010145>
8. Yanqi Zhanga, Zhenlei Xiaob, Emily Agera, Lingyan Konga, Libo Tan. Nutritional quality and health benefits of microgreens, a crop of modern agriculture. *Journal of Future Foods* 1-1 (2021) pp. 58–66 <https://doi.org/10.1016/j.jfutfo.2021.07.001>